

**ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН**

Алимжан Атабаевич Матчанов,

доктор юридических наук, профессор, полковник, начальник факультета по работе с зарубежными кадрами Академии МВД Республики Узбекистан, 100146, г. Ташкент, ул. Мумтоз, 4-проезд, дом 6 E.mail: alimjan.matchanov@gmail.com Научная специальность: 12.00.09 – Уголовный процесс. Криминалистика, оперативно-розыскное право и судебная экспертиза УДК 342.924 ORCID 0000-0003-0670-8643

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности применения цифровых технологий и искусственного интеллекта в процессе преподавания юридических дисциплин как глобальная тенденция развития современного образования. Цель статьи заключается в раскрытии возможностей применения цифровых технологий и искусственного интеллекта в процессе преподавания юридических дисциплин. Проанализированы различные исследования, посвященные особенностям применения цифровых технологий и искусственного интеллекта в процессе преподавания юридических дисциплин. На основе анализа соответствующей литературы было раскрыт алгоритм использования цифровых технологий и искусственного интеллекта в процессе преподавания юридических дисциплин.

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект, образовательный процесс, высшее учебное заведение, система подготовки профессиональных кадров, правоохранительные органы, приоритеты использования цифровых технологий и искусственного интеллекта.

**YURIDIK FANLARNI O‘QITISH JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYA VA SUN‘IY
INTELLEKTNI QO‘LLASH XUSUSIYATLARI**

Matchanov Alimjan Atabayevich,

yuridik fanlar doktori, professor, polkovnik Xorijiy kadrlar bilan ishlash fakulteti boshlig‘i O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi, 100146, Toshkent sh. Mumtoz, 4-tor ko‘chi, 6-uy Elektron pochta: alimjan.matchanov@gmail.com Ilmiy mutaxassisligi: 12.00.09 – Jinoyat protsessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquqi va sud ekspertizasi O‘UK 342.924 ORSID 0000-0003-0670-8643

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta'limni rivojlantirishning global tendentsiyasi sifatida yuridik fanlarni o'qitish jarayonida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Maqolaning maqsadi yuridik fanlarni o'qitish jarayonida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlarini ochib berishdir. Huquqiy fanlarni o'qitish jarayonida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlariga bag'ishlangan turli tadqiqotlar tahlil qilingan. Tegishli adabiyotlar tahlili asosida yuridik fanlarni o'qitish jarayonida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish algoritmi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, o'quv jarayoni, oliy ta'lim muassasasi, professional kadrlar tayyorlash tizimi, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanishning ustuvor yo'nalishlari.

FEATURES OF THE APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE PROCESS OF TEACHING LEGAL DISCIPLINES

Alimjan A. Matchanov,

Doctor of Law, Professor, Colonel Head of the Faculty for Work with Foreign Personnel of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 100146, Tashkent, st. Mumtoz, 4-way, building 6 E.mail: alimjan.matchanov@gmail.com Scientific specialty: 12.00.09 - Criminal trial. Criminalistics, operational-search law and forensic expertise UDC 342.924 ORCID 0000-0003-0670-8643

Annotation. This article discusses the features of the use of digital technologies and artificial intelligence in the process of teaching legal disciplines as a global trend in the development of modern education. The purpose of the article is to reveal the possibilities of using digital technologies and artificial intelligence in the process of teaching legal disciplines. Various studies devoted to the features of the use of digital technologies and artificial intelligence in the process of teaching legal disciplines are analyzed. Based on the analysis of the relevant literature, an algorithm for using digital technologies and artificial intelligence in the process of teaching legal disciplines was revealed.

Key words: digital technologies, artificial intelligence, educational process, higher education institution, system of training professional personnel, law enforcement agencies, priorities of using digital technologies and artificial intelligence.

Совершенствование механизма применения цифровых технологий и искусственного интеллекта (далее по тексту ЦТ и ИИ) в процессе преподавания юридических дисциплин является одной из приоритетных задач в подготовке высококвалифицированных специалистов для правоохранительных органов. Это стало особенно актуально в современных условиях стремительного развития ЦТ и ИИ, которые оказывают большое влияние в общественной жизни государства и общества. Это относится и к такому направлению, как борьба с преступностью и в частности к подготовке высококвалифицированных кадров в высших образовательных учреждениях правоохранительных органов.

Инновационные достижения в сфере ЦТ и ИИ влияет на процесс подготовки юридических кадров в сфере образования. По прогнозам Global Market Insights к 2032 году потребность юридических кадров превысит 30 млрд долларов США[1], а рост объема инвестиций в сферу образования, по данным Straits Research может увеличиться до 53,11 млрд долларов США[2]. При этом интенсивное использование ЦТ и ИИ может иметь положительное значение связанное с качественным, креативным, основанном на ЦТ и ИИ обогащением процесса обучения правовых дисциплин.

Постановление Президента Узбекистана № ПП-17 от 22 января 2025 года «О мерах по внедрению системы подготовки профессиональных кадров для сферы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием цифровых технологий» [3] определило основные направления подготовки кадров для эффективной борьбы с преступлениями совершаемыми с использованием цифровых технологий.

Необходимо отметить, что преподавание юридических дисциплин имеет свои отличительные особенности и требует применения особой методики преподавания связанные с интенсивным внедрением ЦТ и ИИ. Данная методика использования ЦТ и ИИ предполагает, что профессорско-преподавательский состав, специализирующийся на обучении юридических дисциплин должен иметь общее представление об основах информатики, цифровых технологий и навыком использования искусственного интеллекта.

Знание особенностей применения ЦТ и ИИ в процессе преподавания юридических дисциплин является ведущей целью профессионального образования, дающего возможность развивать конкурентоспособные качества обучающихся на пути к становлению высококвалифицированных специалистов. В связи с чем, центральной задачей обучения юридических дисциплин является использование ЦТ и ИИ в учебном процессе с учетом индивидуальных способностей обучающегося.

Знания особенностей применения ЦТ и ИИ в процессе преподавания юридических дисциплин является особенно важным элементом, поскольку это способствует цифровизации процесса преподавания юридических дисциплин.

Следует сказать, что в настоящее время идет поиск наиболее оптимальной системы применения ЦТ и ИИ в процессе преподавания юридических дисциплин. В этом отношении важное значение имеет изучение опыта подготовки кадров в зарубежных странах[4, с.43-49]. Это относится и к такой стороне подготовки кадров как использования инновационных интерактивных методов обучения. В частности С.А.Калауов[5, с.33-36] указывает на важность внедрения информационных технологий в алгоритм организации учебного процесса.

Целесообразность изучения опыта применения ЦТ и ИИ в процессе преподавания юридических дисциплин зарубежных стран в контексте возможностей его использования в образовательном процессе учебных заведений Узбекистана важно как с точки зрения юридической теории, так и практики их использования. Это особенно важно для системы организации и опыта профессиональной подготовки кадров полиции зарубежных стран[6, с.3]. Оптимизация использования ЦТ и ИИ в процессе преподавания юридических дисциплин представляет собой комплексные инновационные способы организации учебного процесса, основанный на использовании цифровых систем и возможностей искусственного интеллекта. При этом основной целью применения цифровых технологий и искусственного интеллекта является повышение качества и эффективности учебного процесса[7, с.235-239].

Среди причин применения ЦТ и ИИ в процессе преподавания юридических дисциплин большинство специалистов выделяют сокращение аудиторной нагрузки и увеличение доли практической направленности обучения. Поэтому, для того, чтобы сохранить и повысить качество обучения активно внедряются цифровые образовательные технологии и возможности искусственного интеллекта, обеспечивающие взаимодействие педагога и обучающегося для своевременного устранения пробелов в обучении[8, с.184-187].

Среди возможностей ЦТ и ИИ в процессе преподавания юридических дисциплин можно выделить повышение мобильности выполнения заданий и изучения материалов практики. Также это оказывает влияние на индивидуализацию процесса обучения и увеличение наглядности материалов, а также осуществление интенсивной обратной связи с преподавателем.

Из этого следует, что эффективность применения ЦТ и ИИ в процессе преподавания юридических дисциплин в современных условиях предполагает разработки

соответствующего алгоритма. Для этого профессорско-преподавательский состав высшего учебного заведения должен владеть определенными навыками и познаниями в рассматриваемой сфере.

Использование ЦТ и ИИ предоставляет возможность систематизировать и оптимизировать учебные материалы, приспособив их под специальные требования практической правоприменительной деятельности, развивая персональные возможности обучающихся и профессорско-преподавательского состава. Это относится и к роли цифровизации в деятельности правоохранительных органов [9, с.441-446].

Применение ЦТ и ИИ в процессе преподавания юридических дисциплин в сфере образования реализуется в виртуальном пространстве посредством цифровых показателей, предоставляя разъяснения, примеры и практические рекомендации в форме цифровых моделей (ChatGPT, Gemini, Copilot и др.). При этом моделируются ситуации практической правоприменительной деятельности, что помогает приобрести практический опыт разрешения задач в контексте, приближенном к реальным условиям профессиональной деятельности правоохранительных органов.

Существуют различные формы применения ЦТ и ИИ в процессе преподавания юридических дисциплин, которые используются в цифровой криминалистике с помощью сети Интернет и предоставлять методические рекомендации в их использовании. Это могут быть гибридные и виртуальные образовательные среды. Они коренным образом оказывают влияние на взаимоотношения в образовательном процессе. Интенсивная интеграция ЦТ и ИИ может быть рассматривается как одно из направлений связанных с инновационным развитием методики преподавания юридических дисциплин.

Использование применения ЦТ и ИИ в процессе преподавания юридических дисциплин в образовательном процессе является сложной задачей, так как не все преподаватели хорошо разбираются в указанных технологиях и, возможно, не считают это необходимым. В этой связи весьма логично, что наличие «технологических» компетенций не является приоритетом среди представителей юридического образования, однако, когда технологии все же внедряются, к ним относятся настороженно и рассматривают как особенный инструмент для достижения традиционных образовательных целей.

Отчасти можно разделить беспокойство тех педагогов, которые считают, что в недалеком будущем в подавляющем большинстве процесс обучения будет проводиться исключительно с помощью ЦТ и ИИ. И «это будет совершенно иная реальность и иная роль преподавателя, если он еще останется в учебном процессе» [10]. По мнению А.С. Даниелян существующие ЦТ и ИИ не способны самостоятельно и в полном объеме замещать естественный интеллект и принимать «машинные решения» [11].

Рассматривая проблемы внедрения ЦТ и ИИ в процесс преподавания юридических дисциплин, стоит отметить, что под влиянием данных технологий происходят коренные изменения в образовательной сфере. Это связано с интенсивным применением ЦТ и ИИ в процессе преподавания юридических дисциплин. Также это касается изменения роли преподавателя как модератора статичного цифрового материала в конструктора процесса образования с использование наглядно-образных методов подачи знаний, усиливающих визуальное восприятие и образное мышление.

В этом отношении приобретает значение стратегия развития юридического образования, выражающаяся в изучении преподавателями современных цифровых информационно-коммуникационных технологий и приобретения ими навыков IT-технологий.

По мнению Е.В. Алферовой процесс внедрения ЦТ и ИИ в юридическое образование предполагает, что преподаватели юридических вузов должны не только сами освоить цифровые компетенции и навыки, но и передать их обучающимся, требуя применения этих навыков в процессе обучения[12, с.14-21].

Это необходимо для того, чтобы современный преподаватель правовых дисциплин знал, и умело применял в процессе обучения возможности ЦТ и ИИ.

Относительно возможностей искусственного интеллекта необходимо учитывать принципы дальнейшего развития и их применения определенные в Пекинском консенсусе по искусственному интеллекту и образованию. Среди них можно выделить следующие: внедрение ИИ должно служить интересам человечества и способствовать развитию человеческого потенциала; при разработке ИИ необходимо руководствоваться этическими нормами, принципами справедливости, прозрачности, подотчетности и не дискриминации; на всех этапах жизненного цикла ИИ, от разработки до использования, необходимо контролировать и оценивать его влияние на людей и общество[13].

Следует констатировать, что существуют проблемы связанные с определением системы предметов и учебных программ по правовым дисциплинам и подготовки учебников нового поколения в рассматриваемой сфере. Следовательно, профессорско-преподавательскому составу, в современных условиях придется работать над собой относительно изучения алгоритма применения ЦТ и ИИ в процессе преподавания юридических дисциплин. И для этого необходимо совершенствовать применение различных информационных технологий и возможностей цифровизации в деятельности каждого сотрудника[14, с.184-187].

В целом современные изменения в образовательной сфере правовых дисциплин требуют переосмысления и обновления подходов к приобретению соответствующих навыков использования ЦТ и ИИ. Для этого необходимо разработка соответствующих учебных планов, учебных и рабочих программ в которых предусмотреть обязательные курсы или новые дисциплины по цифровым технологиям и искусственному интеллекту. Такие знания повышают качество профессиональных навыков у обучающихся, что предполагает включение специальных знаний в сфере информатики и кибернетики. Также они должны достаточно понимать правовой правоприменительный алгоритм использования ЦТ и ИИ и механизм применения.

Но включение новых дисциплин в уже перегруженную учебную программу представляет собой серьезную проблему для учебного процесса юридического образования. Приходится сокращать объем обязательных академических предметов и провести эмпирическое исследование потребностей в обучении. Такое исследование, хоть сложное и затратное, может предоставить ценную информацию для обсуждения необходимых профессиональных результатов изучения правовых дисциплин и определения надлежащего объема курсов профессиональной юридической подготовки. Это позволит юридическому образованию более эффективно адаптироваться к меняющимся потребностям профессии в эпоху ЦТ и ИИ. В данном случае, перераспределение академических часов связано с целью их более рационального и ориентированного на практику использования.

В частности, в зависимости от направления подготовки необходимо обратить внимание на умеренное сокращение объема часов на дисциплины общего теоретико-правового, историко-правового и непрофильного циклов в пользу увеличения практико-ориентированных курсов и одновременно введение обязательных курсов по правовой аналитике и использованию ЦТ и ИИ в юридической практике. Для оптимизации также следует рассмотреть вопросы, связанные с внедрением междисциплинарных курсов на стыке права и технологий и интеграции курсов по правовой информатике и использованию ЦТ и ИИ в юридической деятельности в основную программу обучения. Кроме этого необходимо дополнить рабочие программы по отраслевым дисциплинам темами, посвященными специфике применения ЦТ и ИИ, а также разработки специализированных программ в контексте программы обучения.

Изменение содержания учебных программ должны приниматься на основе тщательного изучения потребности правоохранительных органов, что позволит повысить актуальность и востребованность применения ЦТ и ИИ в процессе преподавания юридических дисциплин. Это особо актуально в связи с вводимой в настоящее время дуальной образовательной системой, которая предполагает большую нагрузку на практические органы.

Дуальная система профессионального обучения, получившая мировое признание как форма подготовки кадров, основана на максимальном привлечении условий реального производства для освоения профессии обучающимися разных уровней профессиональной подготовки. Дуальная система позволяет совместить в учебном процессе теоретическую и практическую подготовку, причем изучение теории в учебном заведении дополняется практическим обучением.

Подобный образовательный комплекс сочетания правовых дисциплин и предметов связанных с ЦТ и ИИ направлен на подготовку к изучению и осмыслению правовых последствий использования алгоритмов в виртуальном, цифровом пространстве, а также обуславливает дальнейшее развитие исследований в области информационной безопасности, защиты персональных данных, что, в свою очередь, служит основным фактором для перспектив успешного применения указанных систем в современных условиях[15].

Таким образом, стоит признать наличие достаточного круга вопросов, требующих решения механизма применения ЦТ и ИИ в процессе преподавания юридических дисциплин. При этом управление цифровыми ресурсами сейчас является частью юридической профессии. Достижение эффективности учебного процесса при преподавании правовых дисциплин с использованием ЦТ и ИИ требует наличия умения (навыков) принятия решений, в сфере IT-права и LegalTech, которые дают теоретическую и прикладную базу таких навыков.

Для совершенствования механизма применения ЦТ и ИИ в процессе преподавания юридических дисциплин целесообразно разработать механизм использования современных педагогических технологий. Внедрение дистанционного обучения, онлайн-курсов и образовательных платформ позволит обеспечить более гибкий подход к обучению и доступ к актуальным ресурсам. Также следует регулярно качественно обновлять учебные планы, программы с учетом изменений в сфере инновационных педагогических технологий. Кроме этого сделать акцент на междисциплинарный подход при применении ЦТ и ИИ в процессе преподавания юридических дисциплин. Объединение юридических дисциплин с другими областями знания, такими как информатика, социология, психология, философия, позволит обучающимися лучше понять контекст правовых норм и их влияние на практическую деятельность.

Эти меры будут способствовать созданию более динамичной, практико ориентированной на потребности структурных подразделений правоохранительных органов и разрешению актуальных проблем имеющихся в образовательной среде относительно применения ЦТ и ИИ в процессе преподавания юридических дисциплин.

Использованная литература

1. AI in Education Market Size - By Component (Solution, Service), By Deployment (On-premise, Cloud), By Technology (Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing), Application, End-use & Forecast, 2023-2032. (2023, January). GMI. <https://www.gminsights.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-in-education-market>
2. Artificial Intelligence in Education Market. (2023). Straits Research. [https://straitsresearch.com/report/artificial-intelligence-in-educationmarket#:~:text=Market%20overview,period%20\(2024%E2%80%932032\)](https://straitsresearch.com/report/artificial-intelligence-in-educationmarket#:~:text=Market%20overview,period%20(2024%E2%80%932032))
3. Постановление Президента Республики Узбекистан № 17 от 22 января 2025 г. «О мерах по внедрению системы подготовки профессиональных кадров для сферы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием цифровых технологий» // Национальная база данных законодательства, 22.01.2025 г., <https://lex.uz/ru/docs/7340341>.
4. Алексеева Т. О. Международное сотрудничество в области подготовки полицейских кадров // Политика и право. 2016. № 7. – С. 43–49.
5. Калауов С.А. Современные подходы в подготовке высококвалифицированных кадров в Академии МВД Республики Узбекистан // Вестник учебного отдела Барнаульского юридического института. - 2021. - № 37. - С. 33-36.
6. Полиция зарубежных стран: система организации и опыт профессиональной подготовки кадров: Учебное пособие / Якубов А.С., Асямов С.В., Таджиев А.А., Миразов Д.М. – Т.: Издательство «Fan va technology», 2010. – С.3.
7. Вишневская Г.В. Технологический подход в педагогическом процессе высшей профессиональной школы// Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 2008. №6 (10). С. 235-239
8. Комардина А. А., Меняйло Д.В., Меняйло Л.Н. Применение информационных технологий и возможностей цифровизации в деятельности сотрудника ОВД // Экономическая безопасность: правовые, экономические, экологические аспекты: сборник научных трудов 6-й Международной научно-практической конференции. - Курск, 2021. - С. 184-187.
9. Глухов Н.В. Роль цифровизации в деятельности правоохранительных органов // Технологии XXI века в юриспруденции: материалы Третьей международной научно-практической конференции. – Екатеринбург, 2021. - С. 441-446.
10. Лонская, С. В. (2024). Практическая методика обучения в условиях цифровой трансформации: история права в высшей школе. Москва: Инфра-М.
11. Даниелян А. С. Юридическое образование и искусственный интеллект: векторы взаимодействия // Russian Journal of Economics and Law. 2024. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskoe-obrazovanie-i-iskusstvennyy-intellekt-vektory-vzaimodeystviya> (дата обращения: 20.03.2025)

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

12. Алферова Е. В. (2022). Дилеммы юридического образования в контексте цифровизации. *Право и управление. XXI век*, 18(2), 14-21. <https://doi.org/10.24833/2073-8420-2022-2-63-14-21>
13. ЮНЕСКО. (2022). Пекинский консенсус по искусственному интеллекту и образованию: итоговый документ Международной конференции. <https://www.unesco.org/ru/digital-education/artificial-intelligence>
14. Комардина А. А., Меняйло Д.В., Меняйло Л.Н. Применение информационных технологий и возможностей цифровизации в деятельности сотрудника ОВД // *Экономическая безопасность: правовые, экономические, экологические аспекты: сборник научных трудов 6-й Международной научно-практической конференции*. - Курск, 2021. - С. 184-187.
15. Филипова, И. А., Коротеев, В. Д. (2023). Будущее искусственного интеллекта: объект или субъект права? *Journal of Digital Technologies and Law*, 1(2), 359-386. <https://doi.org/10.21202/jdtl.2023.15>